

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ

Б.С. Войтешенко,
канд. экон. наук, доцент
БГЭУ (г. Минск)
voiteshenko@bseu.by

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности извлечения вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов в Республике Беларусь, что снизит зависимость экономики от импорта сырьевых ресурсов, уменьшит нагрузку на окружающую среду и положительно повлияет на уровень, и качество жизни населения.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, циркулярная экономика, твердые коммунальные отходы, вторичные материальные ресурсы, отдельный сбор отходов.

Abstract. This article explores the issue of increasing the efficiency of recovering secondary material resources from municipal waste in the Republic of Belarus. This will reduce the economy's dependence on imported raw materials, mitigate the environmental impact, and positively impact the population's standard of living and quality of life.

Keywords: green economy, circular economy, municipal solid waste, secondary material resources, separate waste collection.

Термин «зеленая» экономика получил распространение в научном дискурсе после публикации в 1989 г. монографии Д. Пирса, А. Меркандьи и Э. Барбье «План создания зеленой экономики» [1]. Формирование изложенной в монографии парадигмы было обусловлено тем, что к концу 1980-х гг. нерациональное распределение и использование ресурсов в экономике привело к нанесению катастрофического ущерба окружающей среде. В научный и практический оборот термин вошел в 1989 г. после опубликования доклада Лондонского экологического центра экономики.

В Республике Беларусь «зеленая» экономика признана драйвером Целей устойчивого развития (ЦУР). При этом одним из приоритетных направлений выбрано развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики). Формирование циркулярной экономики в контексте устойчивого развития оказывает комплексное воздействие на экономику, на состояние окружающей среды и процессы производства и приносит значительные эффекты (экономический, экологический и социальный).

Циркулярная экономика направлена на обеспечение экономического роста за счет перехода от истощающего к регенеративному использованию природных ресурсов на основе внедрения инновационных технологий. Она позволит устранить противоречие между возрастающими потребностями населения Земли (в том числе за счет роста его численности) и ограниченными природными ресурсами. Пределы роста потребления превышены, что с неизбежностью ведет к технологическому кризису, который восстановит равновесие между потребностями и возможностями. Необходим переход от существующей в настоящее время линейной экономики, базирующейся на принципе «добывай – производи – выбрасывай» к циркулярной экономике, функционирующей по принципу «добывай – производи – повторно используй».

Тема рационального использования ресурсов особенно актуальна для Беларуси, которая для нормального функционирования экономики вынуждена импортировать около 80% всех потребляемых топливно-энергетических и материально-сырьевых ресурсов. Поэтому рациональное использование как импортируемых, так и накопленных материальных ресурсов жизненно необходимо для экономики Беларуси и этой проблеме уделяется значительное внимание.

В Беларуси разработана и принята Национальная стратегия развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) на период до 2035 года. В ней анализируются

мировые тенденции и опыт становления циркулярной экономики, сложившаяся ситуация в странах ЕАЭС, отмечаются шаги, уже предпринятые в этом направлении в нашей стране, сформулированы цели и задачи циркулярной трансформации экономики. Реализация стратегии будет способствовать устойчивому развитию за счет существенного повышения экологической эффективности использования природных ресурсов и снижения нагрузки на экосистемы при существенном росте ВВП. Будущее Беларуси, как и других промышленно развитых стран, будет зависеть от того, насколько быстро, дешево и экологически чисто отходы производства и потребления будут возвращаться в промышленный оборот.

В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности использования вторичных материальных ресурсов (ВМР) из твердых коммунальных отходов (ТКО) как одного из источников сырьевых ресурсов. Исходя из состава ТКО, полученные из них ВМР могли бы в значительной степени удовлетворить потребность Беларуси в отдельных видах сырья. По данным морфологических исследований в составе ТКО содержится:

- 1) до 25 процентов ВМР, включая отходы бумаги и картона, отходы стекла, отходы полимерных материалов, отходы шин и резинотехнических изделий;
- 2) около 35 процентов – смешанные и трудно классифицируемые отходы, обладающие средней теплотворной способностью;
- 3) около 40 процентов – отходы органического происхождения.

ТКО, наряду с отходами производства, вовлекаются в повторное использование во многих развитых странах. В условиях перехода экономики на интенсивный путь развития экономия материальных ресурсов превращается в важнейший источник обеспечения роста производства. Специалистами установлено, что затраты на организацию производства по переработке вторичного сырья в 2-3 раза ниже, чем на строительство предприятий по добыче первичного сырья. Кроме того, утилизация отходов тесно связана с мероприятиями по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, что предполагает значительную экономию капитальных, материальных и трудовых затрат и снижает загрязнение окружающей среды.

В Беларуси проводится значительная работа по рациональному использованию ВМР и снижению неблагоприятного влияния захоронения ТКО на окружающую среду. На общегосударственном уровне эту работу координирует Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» (Оператор ВМР) – некоммерческая организация, созданная в 2012 г. Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

В республике действуют следующие механизмы сбора ВМР:

- заготовка ВМР через систему приемных (заготовительных) пунктов;
- отдельный сбор отходов от населения с помощью специально установленных контейнеров для отдельного сбора ВМР (отходы стекла; полимеров; бумаги и картона) с их последующей дополнительной сортировкой (досортировкой) на линиях сортировки;
- сортировка смешанных коммунальных отходов на линиях сортировки и на мусороперерабатывающих заводах.

Раздельный сбор представляет собой отбор полезных фракций сырья в процессе их образования. Принято отдельно собирать следующие фракции: бумагу и картон, стекло, отходы полимеров, текстиль, биологические отходы, электроприборы, шины и металлы.

Существуют также фракции отходов (элементы питания, отработанные машинные масла, медицинские препараты и лекарства, прочие опасные отходы), которые собирают отдельно не столько из-за их сырьевого значения, сколько из-за экологических соображений, так как их попадание в среду связано с сильным негативным воздействием на человека и природу.

Функционирующая в настоящее время система сбора ВМР включает в себя около 420 организаций ЖКХ, потребительской кооперации, организаций ГО «Белресурсы», организаций без ведомственной подчиненности, индивидуальных предпринимателей. В их числе организаций ЖКХ – около 150, организаций потребительской кооперации – более 100. Приемные заготовительные пункты, особенно в сельской местности, в поселках и

малых городах, заготавливают значительное количество ВМР, которые не попадают в ТКО и снижают нагрузку на организации, занимающиеся вывозом ТКО на мусороперерабатывающие заводы. Поэтому существует расхождение между данными по объему заготовки ВМР из ТКО на мусороперерабатывающих заводах и общему объему заготавливаемых ВМР.

Система раздельного сбора ТКО сформировалась в Беларуси начиная с 2007 г. Используется система расстановки трех контейнеров (бумага, пластик, стекло) и предоставление мусоровоза для их обслуживания. Охват населения раздельным сбором – порядка 94%.

Значительное внимание в Беларуси уделяется информационно-пропагандистской деятельности, направленной на рациональное использование ВМР и уменьшение захоронения ТКО на полигонах. Так, с 2015 г. ГУ «Оператор ВМР» проводит Республиканскую информационную кампанию «Цель 99» [2, с.14], направленную на популяризацию раздельного сбора отходов. Главный информационный ресурс кампании – сайт target99.by, где размещены карта с более чем 1630 пунктами приема вторичных ресурсов по всей стране; виртуальный гид по сортировке отходов; онлайн-курсы, тесты, обучающие материалы для разных возрастов и др. Следует отметить, что сайт пользуется значительной популярностью - в 2025 г. его посетили 213 тыс. пользователей.

Кроме того, в 2025 г. были разработаны и реализовывались две комплексные рекламные кампании для усиления коммуникации с разными возрастными аудиториями [2, с.15]:

– для взрослой аудитории – кампания «Еду на переработку», где ключевой акцент сделан на понятном и наглядном объяснении «жизненного пути» отходов – от момента их образования до переработки, а также на разъяснении сути процесса сортировки;

– кампания для детей и подростков «Экосила: Сортируй! Влияй! Вдохновляй!», ориентированная на обучение в игровой форме.

Принимаемые меры дали определенный результат: за период с 2012 по 2025 гг. объемы сборы (заготовки) бумаги выросли в 1,7 раза (с 262,8 до 446,7 тыс. т), отходов стекла – в 3,8 раза (с 59,1 до 221,8 тыс. т), отходов пластмасс – в 5,8 раза (с 27,3 до 157,5 тыс. т), изношенных шин – в 2,8 раза (с 23,6 до 66,0 тыс. т). Следует отметить, что неуклонно повышается и эффективность использования собранных ТКО (рис. 1) [2, с.8].

Рисунок 1. Процент использования коммунальных отходов и объемы сбора ВМР в Республике Беларусь в 2021-2025 гг.

В Беларуси активно разрабатывался проект внедрения депозитно-залоговой системы. Его осуществление позволило бы снизить отрицательные внешние эффекты. Большая подготовительная работа, к сожалению, не увенчалась успехом в связи с ухудшением международной обстановки в последние годы.

В Беларуси ежегодно образуется значительное количество ТКО (4,3 млн т в 2024 г. [3, с. 32]), часть из которых после переработки на мусороперерабатывающих заводах используется в качестве ВМР. Оставшаяся часть (2,6 млн т в 2024 г. [3, с. 32]) вывозится на захоронение (на полигоны, а иногда и на несанкционированные свалки), что наносит ущерб окружающей среде и приводит к безвозвратным потерям ВМР.

После выгрузки отходов на полигон органические вещества разлагаются микроорганизмами, при этом образуется так называемый «свалочный газ» (в основном метан и двуокись углерода) [4], который наряду с риском возгорания или взрыва представляет опасность для здоровья людей, негативно влияет на растительность, создает парниковый эффект. Кроме того, попадание в поверхностные воды высокоактивных органических соединений из щелоков и растворов солей металлов истощает запасы кислорода в воде [4], а неразлагающиеся органические соединения включаются в цепочки питания и оказывают вредное влияние на обитателей водоема.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в районе размещения каждого четвертого полигона для захоронения ТКО в подземных водах регистрировались концентрации загрязняющих веществ (соединений азота, нефтепродуктов, тяжелых металлов), превышающие предельные допустимые концентрации в 10 и более раз.

Загрязнение окружающей среды негативно влияет на здоровье человека и продолжительность его жизни. Экологически индуцированные болезни проявляются множественными патологиями при беременности и деторождении, онкологическими, сердечно-сосудистыми, аллергическими, бронхолегочными, другими болезнями и расстройствами, врожденными пороками и аномалиями развития, генетическими нарушениями, иммунодефицитом, развитием дефектов генофонда [5, с. 152].

Учитывая вышеизложенное, одной из первостепенных задач в сфере обращения с отходами в Беларуси является повышение эффективности извлечения ВМР из ТКО. На мусороперерабатывающих заводах уровень извлечения ВМР из смешанных ТКО составляет не более 30-35% от общего объема поступающих отходов. Анализ показывает, что при имеющихся технологиях существенно улучшить данный показатель невозможно. Требуется создание нетрадиционных сверхновых инновационных технологий по широкому спектру направлений, нацеленных на промышленное воспроизводство сырья.

Однако инновации требуют проведения как фундаментальных, так и прикладных научных исследований. В развитых странах с рыночной экономикой фундаментальные исследования, как правило, финансируются из бюджета, а прикладными разработками занимаются корпорации, заинтересованные в повышении конкурентоспособности своей продукции и получении монопольной прибыли. В Беларуси ведущая роль в финансировании НИОКР принадлежит государству. С одной стороны, это объясняется значимостью технологического прогресса в обеспечении экономического роста, а, с другой стороны, тем, что частный бизнес не только не готов, но и не может финансировать для поддержания конкурентоспособности НИОКР в полном объеме ввиду низкого уровня рентабельности, а иногда и убыточности многих предприятий нашей промышленности.

В Беларуси наукоемкость ВВП в последние годы колеблется от 0,5 до 0,6% [6], что почти в 10 раз ниже, чем в Израиле, в 6 раз ниже, чем в США и Германии, в 3 раза ниже, чем в Эстонии и в 2 раза ниже, чем в России [7]. При этом с 2000 года в Беларуси не наблюдается роста данного показателя и сближения его с показателями быстро развивающихся стран. При сохранении современных тенденций Беларусь через пятилетку отстанет не только от развивающихся стран ЕС, но и от стран ЕАЭС.

Вместе с тем, простое увеличение расходов на науку не обеспечит быстрый рост инноваций. Необходимо восстановление кадрового потенциала, усиление мотивации, создание институциональных условий для повышения эффективности научной деятельности. Поэтому целесообразно развивать международное сотрудничество, особенно

со странами ЕАЭС. Кроме того, требуется создать необходимые условия для повышения инновационной восприимчивости нашей экономики.

Заключение. В Республике Беларусь «зеленая» экономика признана драйвером Целей устойчивого развития (ЦУР). При этом одним из приоритетных направлений выбрано развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной). Это обусловлено тем, что страна для нормального функционирования экономики импортирует около 80% всех потребляемых топливно-энергетических и материально-сырьевых ресурсов. В Беларуси проводится большая организационная и информационно-пропагандистская работа, направленная на воспитание рационального отношения к отходам, которая позволила достичь существенных успехов в сфере рационального использования ВМР и снижению неблагоприятного воздействия захоронения ТКО на окружающую среду. Однако существующие технологии не позволяют значительно увеличить процент отбора ВМР из ТКО.

Литература

1. Pearce, D. Blueprint for a Green Economy / D. Pearce, A. Markandya, E. B. Barbier. – London: Earthscan, 1989.
2. Об объемах сбора вторичных материальных ресурсов и отходов товаров и упаковки, размерах расходования денежных средств, полученных от производителей и поставщиков в 2025 году. Отчет ГУ «Оператор ВМР» [Электронный ресурс]. – URL: <https://vtoroperator.by/upload/iblock/177/i81nyl46ixwfp31a0uik921s7q6o1jbd/Отчет%20за%202025%20год.pdf> – 20 с. Дата доступа: 29.03.2026.
3. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический буклет. Национальный статистический комитет РБ. Минск: РУП «Информационно-вычислительный центр Нац. стат. комитета РБ», 2025. – 36 с.
4. Дорожко, С.В. Управление твердыми бытовыми отходами: Научно-практическое издание / С.В. Дорожко, А.Н. Гнедов, И.А. Калиновская. – Минск : Орех, 2010. – 214 с.
5. Полоник, С.С. Национальная экономика Республики Беларусь: оценка, прогноз : монография / С. С. Полоник, М. А. Смолярова, И. С. Полоник. – Минск: Право и экономика, 2020. – 231 с.